

Ficha de comparación normativa

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es recabar información sobre las lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales) para replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Categoría	: Lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales)
Justificación	: Replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Subcategorías	: Casos nacionales e internacionales exitosos Resultados observables de implementación
II. Análisis de comparación normativa	
1. Subcategoría	: Casos nacionales e internacionales exitosos
A. Identificación de la norma o del caso	
Número de la norma o del caso	: No tiene
Nombre o título de la norma o del caso	: Evaluación de la regulación responsiva en la conducta policial irlandesa.
Fecha de promulgación o publicación	: 2018
Entidad u órgano emisor	: Regulación de la conducta policial en Irlanda.
B. Objeto de la norma o del caso	
Breve descripción del tema que regula la norma o el caso	: Evaluar la aplicación de la regulación responsiva a la conducta policial, como alternativa frente a modelos exclusivamente punitivos o jerárquicos.
C. Contenido principal	
Resumen de los artículos o puntos más relevantes	: Aplicación de pirámide regulatoria adaptada al comportamiento policial. Inclusión de mecanismos de participación ciudadana y supervisión externa (coherente con el tripartismo de la teoría). Énfasis en graduar la respuesta según la gravedad de las faltas.
Definiciones clave	: No se encontró

D. Ámbito de aplicación	
Sujetos obligados por la norma o el caso	: Policía irlandesa
Territorio o ámbito geográfico de aplicación	: Irlanda
Duración o vigencia de la norma o del caso	: Evaluación publicada en el 2018
2. Subcategoría	: Resultados observables de implementación
A. Comparativa normativa	
Análisis de las similitudes y diferencias en contenido, alcance y aplicación	: Extiende la lógica responsiva a un sector de seguridad pública, mostrando su versatilidad.
Posibles conflictos o contradicciones entre la norma o el caso	: No se encontró
B. Implementación de la norma o del caso	
Identificación de las buenas prácticas de la norma o del caso	: Se identificaron avances en supervisión externa, aunque la efectividad depende de la capacidad de escalar sanciones y de la independencia institucional.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de efectividad de la regulación responsiva para el cumplimiento normativo
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No replicable: No se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Parcialmente replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	X
Replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	